

“INTELIGÊNCIA COMPETITIVA” APLICADA A PEQUENOS NEGÓCIOS, OU, “INTELIGÊNCIA COLABORATIVA”

José Henrique Martins de Araújo¹

Maria Victoria Nogueira Costa²

¹Mestrado em Tecnologias da Informação e Comunicação – UFSC, henkka.martins@gmail.com

²Especialização em Gestão – IFMG, victorianogueirac@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15412989

Introdução: Inteligência Competitiva (IC) é caracterizada como um instrumento de gestão estratégica que permite que uma empresa possa coletar informações públicas que sejam relevantes ao seu modelo de negócios, a exemplo daquelas sobre o seu ambiente externo – notadamente sobre o seu ambiente de atuação econômica –, a fim de subsidiar um processo decisório tempestivo que permita o desenvolvimento de competências empresariais por meio da adoção de estratégias competitivas. Assim, a IC não apenas se vincula ao estágio de diagnóstico da gestão estratégica, mas também ao de constituição da estratégia em si e do seu correlacionado gerenciamento de riscos – visto a IC atuar, também, para a parametrização de prognósticos. Pode ser um instrumento, baseado ou não, no uso de tecnologias que extraíam informações de bases de dados para a consecução de soluções inovadoras em contextos organizacionais. Dada a situação descrita, há diferença de escopo e aplicabilidade de IC a depender do porte da empresa, no caso, se esta é constituída como microempreendedor individual (MEI), microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP)? **Objetivos:** Este estudo tem como principal objetivo analisar e compreender se a dinâmica de IC é coerente, no todo ou em parte, com o cenário de pequenos negócios, aqui contextualizado com dados da economia brasileira. **Metodologia:** A metodologia adotada consiste em revisão não-sistemática de literatura. Como procedimentos de pesquisa, há a pesquisa bibliográfica, a pesquisa descritiva e a pesquisa exploratória. **Resultados:** O Sebrae, em 2023, divulgou uma pesquisa baseada em dados mantidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), e cujo período de abrangência era de 2018 a 2021, evidenciando as altas taxas de mortalidade dos pequenos negócios brasileiros após 5 anos de atividade. No caso, os MEI's apresentavam taxa de mortalidade na ordem de 29%; as ME's, 21,6% e as EPP's, 17%. Como, comparativamente, pequenos negócios têm estruturas empresariais menos complexas que aquelas apresentadas por médias e grandes

I FENF

I FÓRUM DE ECONOMIA E NEGÓCIOS DO FUTURO

Inovação Hoje, Prosperidade Amanhã

16 e 17 de maio de 2025

empresas, aqueles nem sempre estão preparados para os efeitos de um aumento de competitividade. E dentre os fatores comumente apontados para este despreparo, estão: constituição inexistente/incipiente de um plano de negócios, falta de planejamento de longo prazo, pequeno poder de barganha com parceiros comerciais, dificuldades de acesso a crédito, baixa qualificação de RH, etc. Como a aquisição de conhecimento e a oferta de crédito são apontadas como elementos de primeira importância para a consecução de um planejamento estratégico que vise à prosperidade e à sustentabilidade de pequenos negócios, a atuação de agentes em colaboração com estes negócios – a exemplo do próprio Sebrae, parceiros comerciais, órgãos de fomento/financiamento, aceleradoras, incubadoras, consultorias – favorecem de maneira direta o desenvolvimento de competências empresariais tendentes ao aumento da sobrevivência e da competitividade dos pequenos negócios. **Conclusão:** Conclui-se, portanto, que a IC só pode ser aplicada de maneira parcial a pequenos negócios, a depender do estágio de desenvolvimento empresarial que estas se encontrarem, com vistas a permitir que negócios que já possuam competências bem estabelecidas possam atuar em um ambiente competitivo. Por isso, cunha-se a “inteligência colaborativa” como lógica de gestão estratégica para pequenos negócios.

Palavras-Chaves: Inteligência competitiva; Inteligência colaborativa; Gestão estratégica; Pequenos negócios.